

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА

Рахматова Кизлархон Улугбековна

Преподаватель-стажер

Гулистанский государственный университет

e-mail: asalulugbekovna13@gmail.com

Аннотация. В этой статье предоставлены социальные факторы влияющие на развития современного русского языка и результаты анализов научных работ по этой же теме.

Ключевые слова: Социальные факторы, экстралингвистические факторы, лингвистические факторы, новые слова, заимствованные слова, словопроизводство.

Проблема возникновения и употребления новых слов интересовала исследователей всегда, но особую актуальность она приобрела в последние десятилетия. Пополнение лексики любого языка непосредственно связано с жизнью общества и развитием человеческой цивилизации в целом. История лексики тесно связана с историей общественных мировоззрений, быта, с историей производства, техники, культуры, науки. Новые слова возникают в языке непрерывно. Только в течение года средства массовой информации фиксируют десятки тысяч новых слов, появление которых предопределяется экстралингвистическими и лингвистическими факторами.

Экстралингвистические факторы, в частности развитие электроники и компьютерных технологий, появление новых средств массовой информации, открытия в науке, развитие финансового сектора и т. д. вызывают потребность образования новых единиц или изменения существующих языковых форм для возможности общения в новых языковых условиях. Собственно, языковые причины появления неологизмов обусловлены постоянной необходимостью классифицировать продуктивные способы образования новых слов, устанавливать частотность употребления той или иной словообразовательной модели, стремлением к стилистической выразительности и реализации эмоционально-экспрессивных задач, которые возникли в процессе коммуникации и т.д. Отметим также влияние языковой системы, когда потенциально возможные слова образуются по существующим в языке моделям.

Необходимо также отметить, что среди важнейших факторов внутреннего порядка, которые оказывают влияние на процесс пополнения словарного запаса языка, особо значимыми оказывается потребность в наименовании новых явлений и предметов, а также тенденция, которая называется языковой экономией. Продуктивность таких способов словообразования, как словосложение и сокращение, доказывает, что в процессе образования новых слов действует закон языковой экономии.

Социальная дифференциация языка осложняется действием ряда опосредствующих факторов – таких, как функциональная роль той или иной подсистемы языка, социальная ситуация речевого акта, установки говорящего, местные исторические условия и др. Кроме того, соотношение социальной и языковой структуры осложняется и в результате тех социальных сдвигов, которые происходят в жизни данного общества. Основные причины языковых заимствований связаны с контактированием народов и языков, с действием социальных факторов. Заимствование новых слов отражает уровень развития общества и характер общественных отношений, социальную значимость нового предмета, понятия, явления. Развитие современного русского языка предполагает в качестве исходной теоретической посылки чёткое разграничение внутренних, собственно языковых закономерностей, осуществляющиеся социальными факторами, а также функционированием и развитием языка, в той или иной степени влияющих на ход этих процессов.

Анализируя социальные факторы и развитие современного русского языка, учёный И. А. Стернин говорит о том, что происходит «расширение тематики устного общения, расширение активного словарного запаса значительного круга людей, совершенствование навыков неподготовленной устной речи, ускоренному развитию устной формы существования языка, расширение функций устной и разговорной речи». [1, с. 2] Изменения затрагивают и письменную публицистику – она тоже становится более разговорной, эмоциональной, раскованной; сокращается объем письменного межличностного общения, предпочтение отдаётся устным формам. Система русского языка претерпевает в ряде аспектов существенные количественные, качественные и функциональные изменения, при всем этом не претерпевает каких-либо революционных изменений, сохраняя системную и структурную целостность, устойчивый характер функционирования и внутреннюю идентичность. Значительные изменения произошли в тематической сфере рыночной экономики, политики, шоу-бизнеса и бытовой техники. Данные тематические сферы наиболее подверглись процессу заимствования иноязычной лексики, калькированию, посредством которого образуются как многочисленные новые значения русских слов, так и новые словосочетания, и фразеологизмы. В качестве основных тенденций выделяется интенсивность и быстрота изменений в языке, определяющее влияние общественно-политических процессов на языковое развитие, существенные изменения в лексике и фразеологии, доминирование количественных изменений над качественными, преобладание функциональных изменений над системными. Появление лексических инноваций обусловлено как экстралингвистическими, так и интралингвистическими факторами, т.е. «внешними» и «внутренними» причинами языковых изменений. Внешние причины связаны с социокультурными, экономическими и политическими факторами, влияющими на лексический состав языка того или иного временного периода; внутренние причины характеризуются особенностями анализируемого языка, его характеристикой и внутренними трансформациями.

Исследуя особенности словотворчества в современной литературной критике, лингвист Д. В. Гугунава различает следующие аспекты: «1) терминологический и методологический «разнобой» в современной лингвистике и, в частности, лексикографии; 2) в критерии выделения префиксоида можно включить уточнение: префиксоидом может быть не только корень в функции аффикса, что больше подходит к исконным элементам, но и заимствованный аффикс, обретающий корневую семантику, закрепляющий за собой определенный сегмент концептосферы; 3) усиление роли препозитивных частей в деривации вызвано, вероятно, потребностью в повышенной информативности деривата; 4) учитывая тенденцию к экономии языковых средств, нельзя признать вполне продуктивным подход толковых словарей, не разграничивающих многие синонимичные морфемы ни семантически, ни функционально и др.». [2, с. 43] Данные аспекты, безусловно, играют важную роль и при исследовании масс-медийного дискурса.

Лингвисты, которые характеризуют активные процессы в русском словообразовании, отмечают такие явления, как резкое увеличение потока иноязычных единиц, демократизацию языка, снижение литературных норм, стремление к эмоциональному началу, ослабление нормативных правил образования, использование приёмов языковой игры, экономию языковых средств и др. Более значимыми из них являются процессы детерминологизации и деидеологизации заимствованных ранее номинаций, процессы семантической трансформации адаптированных языком слов и создание на их основе новых словообразовательных производных. [3, с. 50]

Словопроизводство как единство двух планов – формального, т.е. структурного и семантического – проявило себя в настоящее время как наиболее активная сторона языковой системы. Несмотря на стабильность и традиционность основных способов и типов словообразования, результаты словообразовательных процессов по количеству полученных новообразований оказались очень значительными.

Литература

1. Стернин И. А. Социальные факторы и развитие современного русского языка // Теоретическая и прикладная лингвистика. Выпуск 2. Язык и социальная среда. – Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. – С. 2.
2. Гугунава Д. В. Особенности словотворчества в современной публицистике // Учебно-методическое пособие. – Нижний Новгород: НГПУ, 2003. – С. 43.
3. Бессонова Л. Е. Деривационный потенциал политических слов. – К., 2009. – С. 50.